



Achillea



Amorpha



Aster



Astragalus



Brassica napus



Brassicaceae



Centaurea cyans



Clematis



Echium



Fagopyrum



Fenestrate



Filipendula



Hypericum



Lamiaceae-S



Phacelia



Rhamnus



Robinia



Rosaceae



Rubus



Senecio



Teucrium



Tilia



Trifolium pratense